

BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

email: nigora.atabayeva.74@mail.ru

Qodirov Abrorbek Alisher o‘gli

Andijon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

E-mail: abrorqodirov003@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar davrida Turkiston va Hindistonning o‘zaro aloqalari, ijtimoiy-siyosiy holati tahlili o‘rganilgan. Ilmiy izlanishlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Turkiston, davlat boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, markazlashgan davlat, tarqoq davlat, Sahibqiron, to‘lg‘ama, rojalar, g‘ayridin.

Abstract: In this article, the relations between Turkestan and India during the Babur period, and the analysis of the socio-political situation are studied. Scientific research is analyzed.

Key words: Turkestan, state administration, socio-economic policy, centralized state, scattered state, Sahibqiran, tolgama, rojalar, gayridin.

Аннотация: В данной статье исследуются отношения между Туркестаном и Индией в период Бабура, а также анализ социально-политической ситуации. Анализируются научные исследования.

Ключевые слова: Туркестан, государственное управление, социально-экономическая политика, централизованное государство, раздробленное государство, Сахибкиран, толгама, роджалар, гайридин.

Hindiston yarim oroli eng qadim zamonlardan beri dunyo tizimining bo‘linmas bir qismi bo‘lib kelayotganligi hammaga yaxshi ma’lum. Ushbu mintaqa asosan shimoli-g‘arb tomonidan, ya’ni Hindiqush tog‘ tizmalari osha Markaziy Osiyo, xususan, Turkiston bilan bevosita aloqada bo‘lib kelganligi ham hech kimga yangilik emas. Biz mavzu qilib olgan davr ham ana shu aloqalarning bir qismini tashkil etadi. Shuni ta’kidlab o‘tish zarurki, Hindiston va Turkistonning XVI-XVII asrlardagi tarixiga bag‘ishlangan qo‘lyozma manbalar va keyinchalik yozilgan bosma manbalar juda ko‘p va xilma-xildir. Lekin, shunga qaramay, bu ikki mintaqada yashovchi xalqlar o‘rtasidagi aloqalarga bag‘ishlab yozilgan ilmiy tadqiqotlar kamchilikni tashkil qiladi. Ayniqsa, ushbu mavzuda o‘zbek tilida hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan, tarixni xolisona ifoda etuvchi ilmiy ishlar deyarli yo‘q desa ham bo‘ladi. Ana shu

holatni nazarga olgan holda, biz X¹-X^P asrlarda, ya’ni Hindistonda boburiylar sulolasi hukmronlik qilgan davrda, Turkiston bilan olib borilgan aloqalarni yoritishga harakat qildik. Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo o’rtasida qadimdan davom etib kelayotgan aloqalar aynan Hindistonda temuriylar sulolasining davomchilari bo’lgan boburiylar hukmronlik qilgan davrda o’z cho’qqisiga yetdi deb ayta olamiz. Chunki xuddi shu davrga kelib ikki mintaqada o’rtasidagi madaniy yaqinlashuv jarayoni tezlashdi va har jihatdan bu o’zaro qo’shiluv yangicha ijobiy sintezni vujudga keltirdi. Boburiylar hukmronligiga qadar Markaziy va Janubiy Osiyo o’rtasidagi madaniy aloqalar va o’zaro ta’sir qilish hech davrda shunchalik ko’zga tashlanarli darajaga yetmagan edi. Ushbu holatni amerikalik tarixchi olim Richard Fols shunday ifodalaydi: “O’sha davrda musulmon Osiyosi ko’p jihatdan bir lunyo edi”¹. Bu yerda u islom madaniyatining birlashtiruvchi kuch ekanligini ta’kidlaydi. Albatta, kutubxonasi fikrni inkor etmagan holda, Markaziy Osiyo, xususan, Turkiston xalqlarining o’ziga xos madaniyati, milliy an’analari, san’ati, adabiyoti ham ikki mintaqada xalqlari aloqalari jarayonida bir-birlariga o’zaro ta’sir qilib, boyitganliklarini alohida qayd etish lozim. Lekin yana shuni ham ta’kidlash kerakki, bu borada hali ko’p masalalar ilmiy jihatdan to’liq o’rganilmagan. Ana shunga o’xshash ko’pgina savollar o’z tadqiqotchilarni kutmoqda. Shularni hisobga olgan holda quyida Turkiston va Hindiston xalqlari o’rtasida XVI-XVII asrlarda olib borilgan aloqalar xususida so’z yuritilgan ekan, ular orasidagi umumiy tomonlari va farq qiladigan jihatlari hamda ikkala tomonni madaniy jihatdan bog’lovchi omillar haqida to’xtalib o’tishga harakat qilinadi. Boburiylar sulolasiga mansub hukmdorlar to’g’risida so’z borar ekan, ularning Turkistonni o’zlarining “haqiqiy” ona yurtlari va temuriylardan meros qolgan hududlar deb qarashlariga ham ahamiyat berish joiz bo’ladi. XINDISTON yarim orolida, umuman olganda, qariyb ikki asr (1526-1707), ya’ni Hindistonda musulmonlar hukmronlik qilgan eng diqqatga sazovor davrda, davlatni boshqargan birinchi olti boburiy sultonlarning har biri ona yurtlari, ularning ko’pchiligi bu yerlarni hech qachon ko’rmagan bo’lsalar-da, Turkiston bilan mustahkam aloqalarni o’rnatish his-tuyg’ularini namoyish etib kelganliklarini ko’ramiz. Ma’lumki, Temuriylar sulolasining eng so’nggi avlodlari bo’lgan boburiy hukmdorlar Hindiston yarim oroliga kelib o’z hokimiyatlarini o’rnatdilar. Boburiy sultonlar davrida Turkiston hududlaridan Hindistonga keng miqyosda turli soha vakillarining, ayniqsa, madaniyat sohasiga aloqador kishilarning ko’chib o’tishi turkiy xalqlar madaniyati bilan yerlik xalqlarni tanishtirdi va shu madaniyatning Hiqd yerlarida yoyilishiga ham sabab bo’ldi. Turkistonliklar Hindistonga nafaqat siyosiy, ma’muriy va harbiy tomondan, balki madaniyat (rassomchilik, me’morchilik, adabiyot, she’riyat.) sohalarida ham katga ta’sir ko’rsatganlar. Bunga juda ko’p misollar keltirish mumkin. Masalan, Hindistonda eng mashhur tarixiy obida Toj Mahal, ko’pchilik olimlarning ta’kidlashicha, Samarqanddagi Amir Temur maqbarasi - “Go’ri Amir”ga to’g’ridan to’g’ri taqlid qilib

solingan. Toj Mahalni qurdirgan Shoh Jahon o‘z “ona vatani” bo‘lgan Turkistonni qaytadan qo‘lga kiritish umidida yashagan. Hatto u 1646 yilda Balx viloyati orqali bu tomonga harbiy yurishni amalga oshirishga ham urinib ko‘rgan. Shoh Jahonning Balxga yurishi to‘g‘risida Boburiylarga tegishli ko‘pgina maktublarda va boshqa hujjatlarda Turkiston “ajdodlarimizning qabrlari bor joy” deb qayd qilingan¹. Hattoki, otasining ko‘p sohalardagi siyosatining teskarisini qilgan Avrangzeb ham, boburiylarning Turkistonga nisbatan bildirgan o‘y-xayollariga sodiqqolgan. Bunday misollar XVI-XVII asrlarda turli to‘siqlarga qaramasdan, Turkiston va Hindiston o‘rtasida muntazam aloqalar mavjud bo‘lganligidan dalolat beradi. XVII asrga tegishli manba bo‘lgan “Muzakkir-i-as‘hob”da qayd qilinishicha, boburiylarning so‘nggi avlodlari, o‘z bobolari Jahongirshoh qilganidek, Samarqandga “Go‘ri Amirni” ta’mirlash uchun pul va ustalarni yuborganlar”. Boburiylarning Markaziy Osiyo, xususan, Turkistonga bo‘lgan bunday munosabatlarining sababini amerikalik olim Richard Fols shunday sharhlaydi: “Mo‘g‘ul imperatorlarining o‘z “ona yurtlari” bo‘lgan Markaziy Osiyoga nisbatan ko‘rsatgan sog‘inch hislarini ifoda etishlariga, ular o‘zlarini “Hind” dunyosining bir bo‘lagi deya olmasliklari emas, balki yo‘qotgan dunyolarining markazi, ya’ni nafaqat Hindistonni, balki Eron, Suriya, Anatoliya va ichki Osiyoning dasht yerlarini ham o‘z ichiga olgan Temur imperiyasining gullab-yashnagan poytaxti - Samarqandni yo‘qotganliklari sabab bo‘lgan, deb o‘ylaymiz”. Haqiqatan ham Temur avlodlari bo‘lgan boburiy sultonlar Turkistonni o‘zlariga boshqarish uchun meros bo‘lib qolgan dunyo deb hisoblagan.

Masalan, Bobur Hindistonda o‘z hokimiyatini o‘rnatgandan so‘ng, u yerda doimo yashab qolish niyati yo‘q edi, balki u o‘z davlatini Temur bobosiga o‘xshab Samarqanddan turib boshqarishni xohlar edi. Boburning vafotidan keyin, Humoyun va undan keyingi avlodlar nihoyat o‘zlarining Hindiston sultonlari sifatidagi mavqelarini tan olganlar. Lekin kelib chiqishi, qaysi sulolaga mansubligi juda ham katta ahamiyat kasb etgan dunyoda, Temuriylar sulolasining vakillari bo‘lgan boburiy sultonlar Hindistonda mustahkam o‘rnashib olsalar-da, o‘zlarining Turkistonga bo‘lgan intilishlarini hech to‘xtata olmaganlar. Abul Fazl Akbarni “Ko‘ragon oilasining faxri” va “Temur urug‘ining chirog‘i “chirog‘-i-dudmon-i- Sohibqiron»deb ataydi. Jahongir Kobulda, Boburning maqbarasi yonida, o‘z nomi va Temurdan keyingi ajdodlarining nomlari o‘yib yozilgan toshni o‘rnatishni buyurgan edi³. Amir Temur siymosi barcha Boburiy sultonlar uchun namuna bo‘lib xizmat qilgan. Temur shaxsiyatiga, uning yurishlariga bag‘ishlangan kitoblar doimo ularning hamrohi bo‘lganligi bizga manbalardan ma’lum. Masalan, Jahongir va Shoh Jahon Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarini qayta-qayta o‘qib yurganlar. Boburiy sultonlar Hindistonda o‘z faoliyatlari davomida (davlat boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatda va h.k.) ko‘pincha Temuriylar davridagi qonun-qoidalar, an’analar, rasm-rusumlarga amal qilganlar. Boburiylar Hindistonda o‘z hukmronligini mustahkam o‘rnatib olganlaridan

so‘ng, tashqi dunyo hukmronlari ularni Temuriylar xonadoni davomchilari sifatida tan olishni lozim topdilar. Masalan, Eron shohi Abbos Jahongirga yo‘llagan rasmiy maktubida “ushbuni Ko‘ragon taxtida o‘tirgan zotga va Temur tojining merosxo‘riga yo‘llayman”¹, deb yozadi va yana bir joyda Hindiston elchisi Xon A‘lamga imperatorga sovg‘a tariqasida Isfahondan Temur, uning o‘tillari va lashkarboshilarining To‘xtamishxon bilan olib borayotgan janggi tasvirlangan noyob san‘at asarini olib ketishga ruxsat beradi. Ikki mintaqa xalqlarining XVI-XVII asrlardagi aloqalarida islom dinining ham birlashtiruvchi roli borligini inkor qilib bo‘lmaydi. O‘sha davrda Hindiston musulmonlari Turkistonni eng avvalo diniy ilmlar markazi sifatida hurmat qilganlar, ayniqsa, Buxoro madrasalarining dovrug‘i Hind musulmonlari orasida keng yoyilgan. Shu sababdan bir qancha hind musulmonlari Buxoroda tahsil olganliklari ma‘lum. Yuqorida bayon qilingan fikrlar va bir qator manba va adabiyotlardan olingan ma‘lumotlar XVI-XVII asrlarda boburiylar davridagi Hindiston va Turkiston o‘rtasida diplomatik, harbiy, savdo va madaniy aloqalar ancha faol olib borilganligidan darak beradi. XVI asr oxirlarida Movarounnahr, Hindiston va Eronda kuchli feodal davlatlar tashkil topadi. Hindistonda boburiylar sulolasining eng zabardasti buyuk Akbar saltanat egasi bo‘lganda (1556), Movarounnahrda shayboniylar sulolasining so‘nggi tadbirkor namoyandasi Abdulla II hokimiyatni o‘z qo‘liga oldi (1557). Abdullaxon va Akbar taxtni egallaganlaridan keyin o‘z davlatlarini mustahkamlashga, mustaqil va yarim mustaqil xon va knyazliklarni bo‘ysundirishga, yangidan-yangi o‘lkalarni bosib olishga kirishdilar. Abdullaxon qattiq kurash natijasida Balx va Hiroti (1573), Shahrisabz, Qarshi va Hisorni (1574), xuddi shu yillari Akbar Malva, Gondvan, Chitor va Gujaratni zabt etdi. O‘sha davrda ikkala davlat o‘rtasida bir qator diplomatik almashinuvlar bo‘lib o‘tdi. Masalan, Abdullaxon 1572-73; 1577-78 va 1586 yillarda Hindistonga elchilar yubordi. Abdullaxonning elchisi Oltamish 1572 yili Dehdiga boradi. Elchi Abdullaxonning har ikkala mamlakat o‘rtasida davom etib kelayotgan do‘stlik aloqalarini kuchaytirish haqidagi maktubini topshiradi. Akbar o‘zbek elchisini, Gujarat yurishi muvaffaqiyatli tugagach, qabul qiladi. Akbar elchi orqali Abdullaxon nomiga yuborgan maktubida do‘stlik munosabatlarini o‘rnatishga rozi ekanligini bildiradi. O‘zbek elchisi Hindistondan o‘z yurtiga qaytish arafasida Badaxshonda hokimiyat uchun o‘zaro kurash boshlanganligi ma‘lum bo‘ladi. Imperator Akbar bu kurashda o‘zbek xonining qo‘li borligini gumon qiladi. 1577 yilda Abdullaxonning ikkinchi elchisi Mir Abdurahmon Xo‘ja Sadr Hindistonga keladi. Elchi Turkiston bilan Hindiston o‘rtasida Eronni bo‘lib olishni taklif qiladi. Endi Akbar o‘z navbatida Mirza Fulod boshchiligida o‘z elchilarini Abdullaxon saroyiga yuboradi. Bundan maqsad, hind elchisi Eronning musulmon daalati ekanligini eslatib, Akbarning bu davlat yerlarini bo‘lib olishga rozi emasligini anglatishi kerak edi. Elchi zimmasiga ikkinchi vazifa ham yuklatilgan edi. Abdullaxon daalatining tobora kuchayib borishi Badaxshonga xavf tug‘dirayotgan edi. Hind

tomoni bu xavfning oldini olish uchun qurolli kuch ishlatishdan ko‘ra diplomatik yo‘l bilan kelishishga urinadi. Shuning uchun Mirza Fulod o‘zbek xonining Badaxshonga nisbatan munosabatini aniqlash vazifasini ham bajarishi kerak edi. Haqiqatda Akbarning taxmini to‘g‘ri edi. Abdullaxon Balx va Hirotni egallagach, Badaxshon va Kobulni ham bosib olishni mo‘ljallagan edi. 1583-1584 yillarda o‘zbek qo‘shinlari Badaxshonga hujum qilib, uni bosib oldilar. Badaxshon hokimi Mirza Sulaymon va uning nabirasi Shohrux Akbardan yordam so‘radi. Kobul hokimi Mirza Hakim ham o‘z yerlariga tug‘ilgan xavfning oldini olish uchun Akbarga yordam so‘rab murojaat qildi. Shu sababdan Akbar katta qurolli kuch bilan 1585 yilda Panjobga keldi va shu yili Kobulni o‘z imperiyasiga qo‘shib olib, Abdullaxonning rejalarini chippakka chiqardi. Akbar tomonidan amalga oshirilgan ishpar Abdullaxonni xavfsiratib qo‘ydi va uning Eronga nisbatan bosqinchilik siyosatini davom ettirishda bu masala yuzasidan hind imperatorining roziligini olib, u bilan ittifoq bo‘lishga majbur etdi. Shu yo‘sinda diplomatik aloqalar uzluksiz davom etavergan- ligi bizga turli manbalardan ma’lum. 1585 yilda Abdullaxon tomonidan Hindistonga Mirquraysh rahbarligida elchilar yuborilgan edi. “Abdullanoma” asarining muallifi Hofiz Tanishning ta’kidlashicha, Mirquraysh elchiligi Hindistonga o‘zbeklar tomonidan Badaxshonning (1584) bosib olinish sabablarini tushuntirish uchun yuborilgan, chunki bu hodisa boburiylar imperiyasi tomonidan Hindistonga nisbatan dushmanlik ishi deb qaralishi mumkin edi. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan “Tarixi Akbarshohi” qo‘lyozmasida, Mirquraysh elchiligi saroyga kelmasdan oldin, Turondan Akbarni xursand qilish uchun eng yaxshi o‘ynoqi kabutarlar bilan o‘ynatuvchi kabutarbozlar kelishgan. «Shu kuni, - deb yozadi muallif, Nazarbiy va uning bolalari Qambarbiy, Shodbiy va Boqibiylar qudsi ostonaga sajda qilib, peshonalarini yoriq etdilar. Turon elchilari shu vaqt Sind daryosiga yetgan bo‘lib, Zobuliston tuprog‘ida edilar. Mirquraysh-sayyidlar urug‘ining eng yaxshisi, ot, tuya, yo‘rg‘a, xachirlar, yaxshi po‘stin, teri va boshqa nafis mollar bilan u oliy dargohga dilomiz do‘stlik haqidagi noma bilan yuborildi». “Tarixi Akbarshohi” mualli-fi Akbar kasallik sababli uzoq vaqt Mirquraysh elchisini qabul qilmagani, so‘ngra bu hol elchilarni tashvishga solgach, ularni Akbar yangi solingan 21-devonxonada qabul qilganligi haqida bayon qiladi, “Xisravona ziyofat berildi”, deb yozadi. Haqiqatda Mirquraysh elchiligi uzoq vaqt Akbar tomonidan qabul qilinmaydi. Elchilar 1585 yilning oxirida o‘z mamlakatiga qaytish oldidagina qabul qilinadilar. 1586 yilning avgust oyida Mirquraysh boshliq elchilar Hindistondan o‘z yurtlariga Akbar tomonidan Abdullaxon saroyiga yuborilgan Hakim Ho‘mom va Mir Sadrjahon elchiligi bilan birgalikda qaytib keladilar Hakim Ho‘mom davlat ishlari bilan kelgan rasmiy elchi hisoblansa, Sadr Jahon Abdullaxonning otasi vafot etishi munosabati bilan ta’ziya bildirish uchun yuborilgan Akbar vakili edi. Elchilar 1587 yili may oyida Abdullaxon saroyiga keladilar va Abdullaxon ularni katta tantana bilan qabul qiladi. Hind elchisi Akbarning

Abdullaxon nomiga yozilgan maktubini topshiradi. Maktubda davlat tepasida turgan shoh yoki xonning o‘z mamlakatini idora etishi va boshqa mamlakatlar xalqlari bilan o‘rnatiladigan do‘stona munosabatlarida uning tutgan o‘rni, Abdullaxonning Akbarni islom diniga nisbatan bo‘lgan salbiy qarashlari to‘g‘risida yoziladi. Akbar o‘zining javob maktubida u chin musulmonligi, islom dini qoidalarini buzishga urinmaganligi, faqat ulamolar hal qila olmagan masalalarni hal qilishga harakat qilganligini yozadi. Maktubda Eron masalasi to‘g‘risida ham fikr bildirilgan. Lekin Akbarning maktubida Eronni bosib olish to‘g‘risida aniq fikr aytilmagan, shu bilan birga Abdullaxon Badaxshonni bosib olganligi ham eslatib o‘tilmagan, demak, Hindiston davlati Abdullaxon bilan aloqani murakkablashtirishni istamasligi aniq edi. 1589 yilda Hakim Ho‘mom Turkistondan Hindistonga qaytadi. U Abdullaxonning maktubini olib boradi va u bilan birga Abdullaxon Boburiylar imperiyasi saroyiga tayinlangan elchilari sifatida Ahmad Api Otaliq va Mir Sadrjahanlar unga hamroh bo‘lib boradilar. Abdullaxon Akbarshoh nomiga yozilgan xatda unga minnatdorchilik bildiradi, maktubda shunday fikr bildirilgan ediki, guyo Akbarning iltifoti bilan Abdullaxon Hirot va Xurosonni zabt etishga muvaffaq bo‘lgan. Bunday elchilar almashinuvi keyinchalik ham davom etdi. Masalan 1591-1592 va 1597 yillarda Akbarning elchilari Turkistonga kelganligi ma’lum. Har ikki davlat o‘zaro do‘stlik munosabatlarini saqlab qolishdan manfaatdor edi. Abdullaxon uchun Boburiylar imperiyasining Eronga qarshi kurashda betaraf pozitsiyada turishi ahamiyatli bo‘lsa, boburiylar imperiyasi uchun esa o‘zbek xonligi bilan do‘st bo‘lishi Hindistonning hali tobe bo‘lmagan o‘lkalarni bosib olishni muvaffaqiyatli tamomlashda imperiyaning sharqiy o‘lkalarida osoyishtalik hukm surib turishi uchun zarur edi. Hindistonda Akbarshohdan keyingi boburiy sultonlar Jahongir (1605-1627) va Shoh Jahon (1627-1658) hukmronlik qilgan davrlarda mintaqalar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar to‘xtab qolgani yo‘q. Masalan, Buxoro xoni Imomqulixon (1611-1642) 1614 yilda o‘z elchilarini imperator Jahongir saroyiga yuborgan. Hind tarixchisi Ramesh Varma o‘zbek elchilari haqida gapirib, ular Imomqulixonning Jahongir nomiga yozgan maktubini olib kelganliklarini aytadi. Maktubda o‘zbek xoni marhum Abdullaxon va Akbar zamonlarida Turkiston va Hindiston mamlakatlari o‘rtasida o‘zaryu ittifoq tuzilgan bo‘lib, bu ittifoq natijasida Iroq va Eronning ko‘p qismi va Xurosonning bosib olinganligi to‘g‘risida yozilgan, deb ko‘rsatiladi. Oradan bir qancha vaqt o‘tgach, 1625 yilda Jahongir o‘z elchisi Hakim Hoziqni Movarounnahr - Imomqulixon saroyiga yuboradi. Hakim Hoziq o‘z zamonasining buyuk kishisi, yorqin aql egasi, olim, shoir va tabib edi. Hakim Hoziqning mamlakatlararo do‘stlikni mustahkamlashda katta rol o‘ynaganligini o‘zbek olimi I. Nizomiddinov alohida ta’kidlaydi. 1626- yilda Imomqulixon imperator Jahongir saroyiga o‘z elchisi Abdurahmon Juyboriyini jo‘natib, Xuroson uchun safaviylarga qarshi kurashda yordam ko‘rsatishini so‘raydi, lekin muzokaralar Jahongirning vafoti tufayli to‘xtab qoladi. Shoh Jahon, o‘z navbatida, Eronning betaraf

ma’vqeda turishi maqsadga muvofiq, deb fikr yuritardi. Chunki u O’rta Osiyoga yurish qilish rejalarini tuzgandi. Ammo Shoh Jahon qo’shinlarining Balxga qilgan yurishlari muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Hind tarixchilari N.K. Sinxa va A.Ch. Banerjilarning fikricha, Shoh Jahon qo’shinlarining Balx yurishida muvaffaqiyatsizlikka uchrash sabablari shuki, birinchidan, boburiy a’yonlar dabdabali va jo’shqin hayotga o’rganib qolgan edilar, ular boy Hindistondan uzoq, ular uchun doimo notinch o’lkalarda turishni yoqgirmas edilar, ikkinchidan, ular yerli xalqlar bilan kelishib ketolmadilar”. Shu voqealardan so’ng ikki mintaqaga o’rtasidagi aloqalar biroz to’xtab qoldi. Lekin 1658 yilda boburiylar imperiyasining taxti Avrangzeb qo’liga o’tdi. U taxtni egallaganda otasi Shoh Jahon tirik bo’lib (1666 yilda vafot etdi), to o’limiga qadar Avrangzeb kishilarining nazorati ostida bo’ldi. Avrangzeb zamonida Hindiston bilan Turkiston o’rtasidagi munosabatlar birmuncha do’stona sajiya kasb etadi. Bu munosabatlar Buxoro xoni Abdulazizning Avrangzeb podshohlik taxtiga o’tirganligini qutlovchi xati bilan boshlanib ketdi. O’zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan “Maktubot, munshaot va manshurot” qo’lyozma asarda Abdulazizning Avrangzeb nomiga yozilgan uch maktubi keltirilgan. Ushbu maktublarning mazmuni va elchilarning kimligi to’g’risida I. Nizomidsinov o’zining yuqorida zikr qilingan asarida batafsil bayon qilgan. 1684 yilda Avrangzeb Buxoroga elchi yuborib, “dahriy” shialarga qarshi birgalashib hujum qilish taklifini bildirgan. Shu bilan birga ushbu tashabbusdan yana bir alohida maqsad ham bor edi. Buning ma’nosi boburiylarning Qandahorni qaytarib olishga intilishi edi. Xuddi shu fikr “Tarixi Muqimxoniy”da ham bildiriladi. Undagi ma’lumotga ko’ra Hind elchisi bilan Buxoro xoni o’rtasida Eronga qarshi bir ittifoq tuzilgan. Subhonqulixon shu ittifoqqa suyangan holda Xurosonni bosib olish uchun bir necha bor hujum uyushtirgan, lekin o’sha vaqtda Xorazm xoni Ernak sultonning Buxoroga qo’shin tortib kelishi Xuroson urushining muvaffaqiyatli chiqishiga to’sqinlik qilgan edi. Avrangzeb ham o’z navbatida maratxlar qo’zg’olonini bostirish bilan, keyinchalik esa Dekanni bo’ysundirish bilan uzoq vaqf band bo’lgani sababli, Eronga qarshi kurashda Buxoroning ittifoqchisi sifatida ishtirok etolmadi. Turkiston va Hindistondagi boburiylar imperiyasi o’rtasidagi diplomatik aloqalarni tahlil etar ekanmiz, bu aloqalar ko’proq ikki tomonning safaviylar sulolasi hukmronlik qilgan Eronga qarshi kurashda ittifoqtuzish rejasini amalga oshirish maqsadini ko’zlab olib borilgan deb taxmin qilish mumkin. Bu borada uchala tomon ham muayyan manfaatlarni ko’zlab, ya’ni o’z chegaralariga yaqin joylashgan hududlar, xususan, Xuroson va hozirgi Afg’oniston yerlari ustidan nazorat o’rnatish uchun kurash olib borganlar. Turkistonliklar ham, boburiylar ham elchilarni tanlashda o’zlaricha bir-birlarini hayratga solishga harakat qilganlar. Shuni ta’kidlash lozimki, islom dunyosida qabul qilingan an’anaga muvofiq, elchilik lavozimiga ko’pincha din arboblari tayinlaganlar. Bu borada yana shuni ham nazarda tutish kerakki, “ayrim hollarda yomon xabar keltirgan elchilarni qatl qilish

hodisalarining oldini olishni ko‘zlab ham shunday qilindi”, deb yozadi amerikalik olim R. Fols. Undan tashqari, Turkiston hukmdorlari o‘z hududlarida naqshbandiy silsilasidan bo‘lgan katta obro‘-e’tiborga ega olim-fozil ulamolarni elchi vazifasiga tayinlaganlar. Boburiy sultonlar esa, o‘z navbatida, elchilik lavozimiga kelib chiqishi asli turkistonlik bo‘lgan va yuqori mansablarni egallab turgan shaxslarni tayinlar edilar. Masalan, asli buxorolik bo‘lgan Mir Baraka bir necha bor Jahongir va Shoh Jahon tomonidan o‘z vataniga elchi sifatida yuborilganligi ma’lum. Nodir Muhammad tomonidan Hindistonga elchi sifatida yuborilgan Vaqqos Hoji 1633 yilda Turkistonga yana boshqa O‘rta Osiyolik shaxs Tarbiyatxon Faxriddin Ahmad (u Jahongir davrida Hindistonga kelgan) bilan birga Hindiston elchisi sifatida qaytib kelgan. Ushbu elchilarning zimmasiga, o‘z ishlaridan tashqari, ko‘pgina yuqori lavozimdagi boburiy aslzodalar tomonidan Movarounnahrda din arboblarga, do‘st-birodarlariga yoki qarindosh-urug‘lariga jo‘natilgan maktublar, turli sovg‘alarni topshirish va shu mintaqaga tegishli kamyob mollar va buyumlarni olib kelish ham yuklatilar edi. Masalan, elchi Hakim Ho‘mom Akbarshoh uchun sulton Husayn tomonidan yozilgan kabutarlar haqidagi kitobdan ikki nusxasini olib ketganligi ma’lum. Shunga o‘xshash misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Ikkala tomon namoyondalari tomonidan olib borilgan shu xildagi faoliyat Hindistonda yashab turgan boburiylar va boshqa turkiy oilalar bilan Movarounnahrda o‘zbeklar o‘rtasidagi shaxsiy aloqalarning muntazam davom etib turishiga katta yordam berganligi shubhasizdir. Albatta, elchilar zimmasiga an’anaviy ravishda xufiya ma’lumotlarni to‘plash ham yuklatilganligi o‘z-o‘zidan ma’lum. Bunga Abul Fazl Giloniyning 1588 yilda Buxoroga elchi bo‘lib kelgan Hakim Ho‘momga yo‘llagan maktubi misol bo‘la oladi. Ushbu maktubda Hindistondagi boburiylar manfaati uchun xizmat qila oladigan imperiya do‘stlarini ko‘paytirish yo‘lida har qancha moddiy xarajat qilishga ham tayyor bo‘lish kerakligi uqtiriladi. Shu maktubda, Akbarshohning Badaxshon viloyatini qaytarib olishga qaratilgan siyosati elchining bu haqda qanday ma’lumot olib kelishiga bog‘liq ekanligi alohida ta’kidlanadi. Keyinchalik Avrangzeb zamonida ham turkistonliklar uning diplomatik xizmatini bajarganliklari ma’lum. Avrangzeb ularni Movarounnahr va Balxda hukmronlik qilayotgan o‘zbek xonlari xuzuriga elchi qilib yuborgan. Masalan, Hindistonga kelishdan oldin Balxda Subhonkulixon xizmatida bo‘lgan Mulla Niyoz Qashg‘ariy Avrangzeb tomonidan 1687 yilda Zabardastxon elchiligining tarkibida Subhonqulixon xuzuriga jo‘natilgan. Bunday misollardan ko‘rinib turibdiki, boburiy hukmronlar o‘zlari boshqarib turgan mamlakat manfaati hamda Turkiston xalqlari o‘rtasidagi aloqalarni davom ettirish yo‘lida ajdodlarning ona zamini bo‘lgan yerlardan kelgan ilmi, obro‘-e’tiborli, tajribali turli soha vakillarining xizmatidan unumli foydalanishga harakat qilganlar. Boburiy hukmdorlar turli sabablarga ko‘ra Turkistondan Hindistonga kelib qolgan va davlat ishlarida yoki boshqa sohalarda katta tajribaga ega bo‘lgan bilimlilar kishilarga ishonch bildirib, yuqori lavozimlarga, harbiy

qo‘mondonlik vazifalariga tayinlanganlar va ular mehnati va sadoqatini yuqori baholaganlar. Yaxshi xizmatlari uchun ularga katta mukofotlar, yerlar hadya qilganlar va shu bilan birga ular yo‘l qo‘ygan ba’zi xatolarni ham kechirib ketganlar. Shu o‘rinda misol qilib Hindistonga kelib ancha boylik va nufuzga ega bo‘lgan Turdibek Turkistoniyaning imperator Humoyunga nisbatan noinsoflik qilganligini aytib o‘tish mumkin. Humoyun Hindistonda Sher Shohtomonidan amalga oshirilgan isyon tufayli Eronga boshpana izlab ketayotganida Turdibek Turkistoniya unga otlar va pul qarz berib turishdan bosh tortgan hamda Humoyunning ukasi, shahzoda Askariy tomoniga o‘tib ketgan edi. Lekin Humoyun Hindistonga qaytib, taxtni yana egallagandan so‘ng Turkistoniya undan o‘z qilgan xatosi uchun avf so‘rab kelganda Humoyun uni kechiradi va Mevat hokimi etib tayinlaydi. Akbar davrida esa Turdibek Turkistoniya Dexdi shahrining hokimi lavozimiga tayinlanib, 5000 otliq askarga boshliq bo‘lish mansabiga erishadi, lekin keyinchalik Bayramxon tomonidan uyushtirilgan ig‘vo natijasida o‘ldiriladi. Shayboniylar vakili Ali Qulixon va uning ukasi Bahodirxon boburiylarga qarshi ikki marta isyon ko‘targan bo‘lsalar ham avf etilib, uchinchi martasida qatl etilgan edilar. Ilgari Balx viloyati hokimi bo‘lgan, keyin Abdullaxon bilan chiqishmasdan o‘zining uch o‘g‘li bilan birga boburiylar xizmatiga o‘tib ketgan Nazrbiyga Akbarshoh tomonidan jogir (yer mulkiga egalik) hadya etilgan edi, lekin u 1590 yilda isyon ko‘targani uchun qatl etilgan. O‘rta Osiyodagi tasavnuf oqimidagi bir qancha oilalar boburiylarning Naqshbandiya tariqatiga mansub ekanliklaridan foydalanib, ko‘pchiligi Hindistonga kelgan va saroy xizmatiga olinganlar. Ulardan biri bo‘lgan Sharafiddin Samarqandiy Akbarshoh xizmatida ishlagan, lekin ikki marta isyonda ishtirok etganligi sababli Bengaliyada hayotidan ajralgan, Yana biri, Abdullaxon (uni Turon hukmdori nomi bilan yoki Hindistonga kelib Humoyun yaqinlaridan bo‘lgan shaxs bilan adashtirmaslik kerak) avvaliga Dekanda Sher Xo‘ja xizmatida bo‘lgan, keyinchalik Lohurda o‘zini shahzoda Salim (keyinchalik Jahongir) ixtiyoriga topshirgan. 1603 yilda u Akbar saroyiga kelgan va 1000 askarga rahbarlik qilish mansabiga erishgan va Safdor jang (Jang qahramoni) unvoniga sazovor bo‘lgan. Avrangzeb zamonida Xo‘ja Ubaydullo Ahror muridlaridan bo‘lgan Sayfuddavla (asli nomi Abdusamad) Hindistonga kelib, 5000 suvoriy lashkarga qo‘mondonlik vazifasigacha ko‘tarilgan, so‘ngra Lohur shahrining hokimi etib tayinlangan edi. Turkistondan Hindistonga kelgan muhojirlar orasida boburiylar saroyida eng katta lavozimni egallaganlardan biri Abdul Boqi Turkistoniya bo‘lib, uni Akbarshoh sadr (bosh vazir) etib tayinlangan. Shunga o‘xshash misollarni ko‘plab keltirish mumkin. R. Folsning fikricha, ko‘plab yuqori nufuzga ega bo‘lgan turkistonliklarning Hindistonga kelib, boburiylar xizmatiga o‘tishining asosiy sababi, o‘sha davrda (XVI-XVII asrlar) Turkistonda uzluksiz tartibsizliklar va nobakordikning hukm surib turganligi bo‘lishi mumkin. Masalan, 1611 yildagi “tarqoqlik” (xarj va marj) natijasida ko‘plab o‘zbek lashkarboshilari va sipohiylari, jumladan Husaynbiy, Pahlavon Bobo, Navro‘zbiy

Darmoq va Bayrambiylar Hindistonga kelib, Jahongir xizmatiga o‘tadilar va qimmatbaho sarupolar, otlar, pullar, mansablar va jogirlar bilan taqdirlanadilar. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, o‘sha davrda siyosiy boshpana izlab yoki boshqa sabablarga ko‘ra ba’zi nufuzli shaxslar Hind yerlarini tashlab, Turkistonga ko‘chib o‘tganliklari ham ma’lum. Masalan, Jahongirshoh davrida, imperatorning katta o‘g‘li Xusrav isyon ko‘tarib, Badaxshonga qochib o‘ggan. Kobul hokimi, Akbarning ukasi shahzoda Muhammad Hakimning vafotidan so‘ng, uning yaqin amaldordaridan bo‘lgan Xo‘ja Hasan Xoldor Naqshbandiyning o‘g‘li Badiuzzamon siyosiy ta’qibdan qo‘rqib, Movarounnahrqa qochib kelgan. Bunday hodisalarning tez-tez bo‘lib turganligi ikkala mintaqa o‘rtasidagi siyosiy aloqalarga salbiy ta’sir ko‘rsatganligi o‘z-o‘zidan ma’lum. Lekin, shunga qaramay, boshqa sohalarda, ya’ni savdo-sotiq, madaniyat va hk.larda aloqalar hech vaqt uzilib qolmagan.

Boburning davlat arbobi va bilimdon siyosatchilarga xos xususiyatlari quyidagilarga sabab bo‘ldi. Shimoliy Hindiston sharoitida eng nozik hindlarga nisbatan diniy muholifatdan voz kechilib, dinga nisbatan to‘g‘ri yondashuvlarning yuzaga kelishida hal etuvchi rol o‘ynadi. Boburiylar olib borgan o‘rinli ichki va tashqi siyosat natijasida siyosiy barqarorlik ta’minlandi. Ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlar feodal daromadining ikki asosiy qismi – savdo va hunarmandchilikni rivojlantirib, qishloq ho‘jaligini yanada takomillashishiga olib keldi. Bobur davlatdagi siyosiy vaziyatni barqarorlashtira oldi va undan keyingi avlod vakillari ham shu tarzda davom ettirdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Husanboyev O. Zahiriddin Muxammad Boburning siyosiy va huquqiy qarashlari // O‘zbekistonning mustaqil huquqiy yo‘li: tajriba va muammolar. Ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – T., 1994.
2. Nizomiddinov I.G‘. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy-siyosiy hayot va hind-musulmon madaniyati. – T., 2008.
3. Bobur va boburiylarning jahon madaniyati tarixida tutgan o‘rni. – T.: Fan, 2008.
4. Sotimov G‘. Boburiyzodalar. – T.: Ma’naviyat, 2003.
5. Nizomiddinov.I.G‘. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy-siyosiy hayot va hind-musulmon madaniyati. – T., 2008.
6. Karamatova D. Bobur va hind madaniyati // Guliston.
7. Nizomiddinov I.G‘. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy-siyosiy hayot va hind-musulmon madaniyati. – T., 2008.
8. Sotimov G‘. Boburiyzodalar. – T.: Ma’naviyat, 2003.
9. Nizomiddinov I. O‘rta Osiyoning chet el sharqi bilan munosabatlari. 14. O‘zbek diplomatiyasi tarixidan. Tarixiy ocherklar va lavhalar. – T., 2003.

10. Nizomiddinov I. O’rta Osiyoning chet el Sharqi bilan munosabatlari. – T.:O’zDavNashr, 1961.
11. Sotimov G’. Boburiyzodalar. – T.: Ma’naviyat, 2003.
12. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
14. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
15. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
17. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
18. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
19. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.
20. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O’QITISH VA O’QITISH TUSHUNCHASINING O’RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.
21. Nizomtdinovna, Y. S. (2022). Farg’ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. Miasto Przyszłości , 24 , 546-548.
22. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O’RNI. Talqin va katta , 1 (24).
23. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar , 2 (1 (23)).
24. Qosimbek o’g’li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATIONNYE IDEI V MIRE , 20 (7), 39-42.
25. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma’rifatparvarlarining ta’lim-tarbiyani isloh qilishdagi o’rni. TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI .
26. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va katta , 1 (1).